

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 456 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afkor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA TASVIRIY FAOLIYATGA O'RGATISH USULLARI VA METODLARI

Choriyeva Durdona Anvarovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
"Maktabgacha ta'lim" fakulteti Maktabgacha ta'lim psixologiyasi va
pedagogikasi kafedrasida dotsent

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat orqali bolalar ijodkorligini rivojlantirish, ularning badiiy didini shakllantirish, ko'rish xotirasini rivojlantirish va ijodiy tasavvurlarini boyitish hamda o'ziga xos bo'lgan o'yin usullari va o'yinlardan turli metodlar, turli tasviriy materiallardan foydalanish yo'llariga o'rgatish vositalari maqolada o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: tasviriy faoliyat, bolalar ijodkorligini rivojlantirish, jarayon, badiiy didni shakllantirish, ko'rish xotirasini rivojlantirish, ijodiy tasavvurlar.

Abstract: Preschool educational organizations develop children's creative abilities through visual activities, form their artistic taste, develop visual memory, and enrich creative imagination. They use unique game methods, various methodologies, and diverse visual materials. The article reflects the means of teaching children.

Key words: fine art, development of children's creative abilities, process, formation of artistic taste, development of visual memory, creative imagination.

Аннотация: Дошкольные образовательные организации развивают творческие способности детей посредством изобразительной деятельности, формируют у них художественный вкус, развивают зрительную память и обогащают творческое воображение, используют уникальные игровые методы, разнообразные методики и различные наглядные материалы. В статье отражены средства обучения детей.

Ключевые слова: изобразительная деятельность, развитие творческих способностей детей, процесс, формирование художественного вкуса, развитие зрительной памяти, творческое воображение.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat bolalar ijodkorligini rivojlantirishning muhim qismi bo'lib, bu jarayon ularning badiiy didini shakllantirish, ko'rish xotirasini rivojlantirish va ijodiy tasavvurlarini boyitishga xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun o'ziga xos bo'lgan asosiy guruhni o'yin usullari tashkil etadi va bu o'yinlardan turli metodlar asosida foydalanish mumkin. Bolalarni tasvirlashning muhim usullariga, turli tasviriy materiallardan foydalanish yo'llariga o'rgatish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning bilim darajasi va tasviriy san'atni o'rganish jarayoni ularning psixologik xususiyatlari, qiziqishlari, qobiliyatlari hamda layoqatlariga bog'liq. Ayniqsa, bolalarda rasm chizishga ishtiyoq nihoyatda erta shakllanadi. Ular tabiat, hayvonlar, qushlar, hasharotlar, baliqlar, odamlar, havo, predmet va buyumlar, qurilish hamda transport vositalari haqida yaxshi tasavvurga ega bo'lsalar, ularning rasmlarini aniq va ravshan tasvirlay oladilar. Tarbiyachi bu jarayonni samarali tashkil etish uchun turli metod va usullardan foydalanishi lozim.

Shuningdek, ushbu mavzuni o'rganish va maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tasviriy san'at vositasida ijodiy faolligini rivojlantirish masalalari O.U. Xasanboyeva, Sh.S. Shodmonova, F.R. Kadirova, I.T. Nurmatova, M.R. Xalimova, F. Valixo'jayeva, D.R. Babayeva, K. Mamedov, M. Masharipova, D. Sobirova, N. Mahkamova, B. Shodiyeva, M.H. Umarova, M.A. Rasulxo'jayeva, N.I. Rejametova, Z.F. Azizova kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

Xorijiy olimlardan maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tasviriy san'at bo'yicha rivojlanishi R.G. Kazakova, T.G. Kazakova, T.S. Komarova, N.P. Sakulina, N.B. Xalezova, P.M. Chumichyova, T.N. Alieva, N.S. Karpinskaya, L.A. Renevskaya, O.S. Ushakova, S.V. Akishev, H.A. Vetlugina, I.L. Dzerjinskaya, G.I. Kolesnikova va boshqa olimlarning asarlarida o'z aksini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ko'rgazmali metod va o'rgatish usullari. Kuzatish metodi tasviriy faoliyatga o'rgatish tizimining umumiy asosini tashkil qiladi. Chunki u atrof-muhitni o'rganishda, bilishda hamda uni aks ettirishda muhim omil sifatida xizmat qiladi. Bolalarda qanchalik kuzatish qobiliyati, atrof-olam ko'rinishi bilan aloqa o'rnatish, umumiylik va yakkalikni ajratish malakasi rivojlangan bo'lsa, ularning ijodiy qobiliyatining rivojlanishi ham shunchalik bog'liq bo'ladi.

Lekin kuzatishning o'zi ko'rganni tasvirlab berishga to'la imkon bermaydi. Bolalarni tasvirlashning muhim usullariga, turli tasvirlash materiallaridan foydalanish yo'llariga o'rgatish zarur. Ko'rgazmali metod va o'rgatish usullariga naturadan, rasm reproduksiyalaridan, namunadan, boshqa ko'rgazmali qo'llanmalardan foydalanish, alohida predmetlarni ko'rib chiqish, tarbiyachi tomonidan tasvirlash usullarini ko'rsatib berish, bolalarning bajargan ishlarini mashg'ulot yakunida ko'rsatish va ularni baholash kiradi. [1]

Naturadan foydalanish. Tasviriy san'atda naturadan foydalanish deganda kuzatish asosida predmet yoki ko'rinishni tasvirlash tushuniladi. Naturadan foydalanib ishlanganda chizayotgan kishining ko'ziga nisbatan naturaning qay holatda turganini hisobga olgan holda, ma'lum bir nuqtai nazardan turib predmet ko'rinishi tasvirlanadi. Bu naturadan olib tasvirlash xususiyati mashg'ulot mobaynida o'zgacha idrokning rivojlanishiga ko'mak beradi.

Bunda asosiysi tomoshabinning idroki bo'lib, tekislikda tasvirlangan predmet (rasm, applikasiya) faqat bir tomondan idrok qilinadi. Loydan buyum yasaganda va qurish-yasash jarayonida bolalar naturani o'girib qurish hamda hajm-shaklni turli xil burilishlarda tahlil qilish imkoniga ega bo'lishi kerak.

Mashg'ulotda predmetlarni ko'rib chiqish. Kichik va o'rta guruhlarda ko'pincha mashg'ulot boshida alohida predmetlar ko'rsatiladi. Bolalar diqqatini topshiriqqa qaratish va tasavvurlarini jonlantirish maqsadida ularga koptok, lenta (tasma), belkurak va shu kabilar ko'rsatiladi. Mashg'ulotning qolgan vaqti mobaynida esa bolalar o'z tasavvurlari asosida chizadilar.

Ular rasmlarini ko'rgan predmetlariga nisbatan taqqoslay olmaydilar va predmetlarni idrok qilishlariga qaytib murojaat qilmaydilar. Katta guruhda esa predmetlarni ko'rib chiqish uchun imkon mavjud bo'ladi. [5]

Namunadan foydalanish. Namunadan foydalanish, asosan, o'qitish usuliga taalluqlidir. Bolalarning umumiy estetik didini oshirish uchun ularga chiroyli predmetlarni tomosha qildirish kerak. Masalan: gilamlar, vazalar, kashtachilik va hokazo. Dekorativ rasm chizish mashg'ulotlarida bolalar ko'rgan predmetlarini aks ettirib, ulardagi naqshlarni qayta chizibgina qolmay, balki mustaqil ravishda naqshlarni yaratib, yorqin ranglar va shakllarni moslashtirib chizishni ham o'rganadilar. Shu sababli boshlang'ich bosqichda bolalar namunadan naqsh elementlarini chizib oladilar, keyinchalik esa ularning o'rni va rangini o'zgartirib boradilar. Bolalar ma'lum bir malakaga ega bo'lganlaridan keyin, ularga bir necha xil namunalarni tanlash uchun taqdim etish mumkin.

Ba'zi mashg'ulotlarda tarbiyachi namunani ko'rsatadi, bolalar esa uni kuzatib, tanishib, tarbiyachining ko'rsatmasisiz mustaqil ishlaydilar. Predmetli rasm chizish yoki buyum yasash jarayonida namuna ko'chirib olish uchun emas, balki tasvirlanayotgan predmet haqidagi tasavvurni aniqlashtirish uchun qo'yiladi.

Rasmlardan foydalanish. Rasmlar, asosan, bolalarning atrof-muhit haqidagi tasavvurlarini shakllantirish va tasviriy usullar hamda vositalarni tushuntirish uchun xizmat qiladi. Pedagog va psixologlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, 2 yoshdagi bolalar rasmni predmet tasviri sifatida tushunib yetadilar. Biroq rasmdagi qahramonlarning o'zaro bog'liqligini, ya'ni harakatlarni tushunish kechroq, 4–5 yoshda yuzaga keladi.

Tarbiyachi tomonidan ishlash usulini ko'rsatib berish. Maktabgacha ta'lim muassasasida ta'lim jarayonida bolalar o'rganishi kerak bo'lgan tasvirlash ko'nikma va malakalari aniqlanib boriladi. Keng bo'lmagan doiradagi malakalarni egallagan bola turli xil predmetlarni tasvirlay oladi.

Bolalar ishlarini tahlil qilish. Bolalar o'zlari bajargan yoki do'stlari bajargan ishni mustaqil ravishda tahlil qilib, baho berishni 5 yoshga borib to'liq o'zlashtiradilar. Kichik guruhdagi bolalar esa o'z harakatlari va ularning natijalarini nazorat qila olmaydilar. Shuning uchun ular o'z ishlarini bajarayotgan vaqtda mamnun bo'lsalar, natijadan ham mamnun bo'lish uchun tarbiyachidan maqtov eshitishni kutadilar.

Kichik guruhda tarbiyachi bolalarning ishlarini baholayotganda tahlil qilmaydi, balki 4–5 ta yaxshi bajarilgan ishni bolalarga ko'rsatadi. Shu bilan birga, qolgan bolalar ishlarini ham maqtaydi, chunki maqtov bolalarning mashg'ulotga bo'lgan qiziqishini saqlab qolishga yordam beradi. Rasmlarni ko'rsatishning maqsadi esa bolalarning o'z ishlarining natijasiga e'tibor qaratishidir. O'rta va katta guruhlarda esa tarbiyachi bolalarning

ishlarini ko'rsatib, kamchiliklarini ham aytib o'tadi. Bolalar o'z kamchiliklarini qanchalik yaxshi tushunsalar, keyingi rasmlarini shunchalik ongli ravishda chizib boradilar. Mashg'ulot yakunida tarbiyachi bolalar ishlaridan birini olib, uning ijobiy tomonlarini ko'rsatadi.

Og'zaki metod va o'rgatish usullari. Tasviriy faoliyat mashg'uloti doimo tarbiyachining bolalar bilan suhbatidan boshlanadi. Suhbatning maqsadi – bolalar xotirasidagi ilgari idrok qilingan obrazlarni qayta esga olish va mashg'ulotga bo'lgan qiziqishni uyg'otishdir. Bolalar o'z tasavvurlari asosida ijod qiladigan mashg'ulotlarda suhbatning o'rni katta ahamiyatga ega. Suhbat qisqa, mazmunli va hissiyotga boy bo'lishi kerak. Tarbiyachi asosiy diqqatini mashg'ulot davomida bajariladigan ishga qaratadi. Bolalarning mavzu bo'yicha yoki yangi tasvirlash usullari haqidagi tasavvurlarini aniqlab olishdan avval, suhbat mobaynida yoki suhbatdan keyin tarbiyachi kerakli predmet yoki rasmni ko'rsatadi. Topshiriqni boshlashdan avval esa, ish usulini bolalarga amaliy namoyish etadi.

Suhbat o'rgatish metodi sifatida 4–7 yoshli bolalar bilan ishlashda asosiy rol o'ynaydi. Kichik guruhlarda suhbat bolalar tasvirlashi kerak bo'lgan predmetni eslatish yoki yangi ish usulini o'rgatish uchun muhim hisoblanadi. Bunday hollarda suhbat tasvirlashning maqsadi va vazifalarini bolalarga yaxshiroq tushuntirishga xizmat qiladi. Bolalarning tasavvurlari va hissiyotlari tez jonlanib, ijodiy kayfiyatlari tez yo'qolib qolmasligi uchun suhbat metod sifatida ham, usul sifatida ham qisqa bo'lishi lozim va 3–5 daqiqadan oshmasligi kerak. Yaxshi tashkil etilgan suhbat mashg'ulotda maqsadga erishish uchun qulay sharoit yaratadi. ^[1]

Badiiy adabiyotning obrazlaridan foydalanish. Badiiy obrazni o'zida mujassamlashtirgan nutq o'ziga yarasha ko'rgazmalikka ega. Masalan: she'r, hikoya, topishmoq va hokazo. Ifodali o'qilgan badiiy asar ijodiy kayfiyatning oshishiga, tafakkur va xayolning faol ishlashiga yordam beradi. Shu maqsadda badiiy so'zdan faqat ifodali o'qish mashg'ulotlarida emas, balki predmetlarni idrok qilgandan so'ng tasvirlash jarayonlarida ham foydalanish mumkin. Barcha yosh guruhlardagi mashg'ulotlarni maqsadga yo'naltirilgan holda topishmoq aytish bilan boshlash mumkin.

Tarbiyachining ko'rsatmalari barcha ko'rgazmali usullarni o'z ichiga oladi hamda mustaqil o'rgatish usuli sifatida xizmat qiladi. Kichik yoshdagi bog'cha bolalari uchun og'zaki ko'rsatmalar kamdan-kam hollarda beriladi, chunki ularning tasvirlash malakalari yetarli emas va sezgi analizatorlari ishtirokisiz tarbiyachining ko'rsatmalarini tushunishlari qiyin (ko'rish, eshitish, qo'l harakati va his qilish sezgilari orqali).

Agar bolalar mustahkam ko'nikmaga ega bo'lsalar, tarbiyachi ko'rgazmali vositalarsiz tushuntirish imkoniyatiga ega bo'ladi. 5-6 yoshli bolalar uchun esa bitta so'zning o'zi ham xotiradagi chizish usuli haqidagi tasavvurni eslashga yordam beradi. Tarbiyachining ko'rsatmalari butun guruh bolalariga yoki alohida bolalarga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Umumiy guruh uchun beriladigan ko'rsatmalar mashg'ulotning boshida taqdim etiladi va ular qisqa, lo'nda hamda tushunarli bo'lishi kerak.

O'rta va katta guruhlarda tarbiyachi bolalarning topshiriqlarni qanday o'zlashtirganini aniqlash uchun ulardan biri bilan topshiriqning ketma-ketligini hamda qaysi usullardan foydalanib bajarish kerakligini muhokama qiladi. Bunday qayta so'rash bolalarning mavzuni yaxshiroq tushunishlariga yordam beradi. Kichik guruhlarda tushuntirish va ko'rsatishdan so'ng, tarbiyachi yana ishni nimadan boshlash kerakligini qayta eslatadi. Katta guruhlarda esa bolalarga: nimani chizish yoki yasash kerakligi, asosiy jihatlarini nimadan iborat ekani va predmetlarni qanday joylashtirish lozimligi haqida mustaqil o'ylash taklif etiladi.

Kichik guruhlarda predmetlarni tasvirlashda ham o'yin usullaridan foydalanish samarali hisoblanadi.

O'yinli o'rgatish usullari. Tasviriy faoliyatda o'yinlardan foydalanish ko'rgazmali-amaliy o'rgatish usuliga kiradi. Bola qancha kichik bo'lsa, o'yin uning tarbiyasida shuncha katta o'rin tutadi. O'yin usullari qo'yilgan masalaga nisbatan bolalarning ishiga diqqatini yaxshi jalb qiladi va xayol bilan tafakkur faoliyatini yengillash-tiradi.

Kichik yoshdagi bolalar uchun o'yin mashqlaridan rasm chizishda keng foydalaniladi. Maqsad – bolalarni oddiy chiziqli shakllarni chizishga o'rgatish hamda qo'l harakatlarini rivojlantirishdir. Bolalar tarbiyachining ortidan qo'llari bilan havoda, so'ng qog'ozda turli chiziqlarni chizadilar. Tarbiyachi "Bolakay yo'lda chopib ketyapti", "Mashina yurib ketyapti" va hokazo iboralar bilan tushuncha hosil qiladi.

Obraz bilan harakatning birlashuvi bolaning chiziqlar va sodd shakllarni tasvirlash malakasini egallashini ancha tezlashtiradi. Kichik guruhda predmetlarni tasvirlashda ham o'yin usullaridan foydalaniladi.

Amaliy metodlar. Tasviriy san'atga o'rgatish mobaynida bolalar turli materiallardan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Rasm chizish, loydan buyum yasash, applikasiya kabi faoliyatlarni turli metodlardan hamda o'rgatish usullaridan foydalanishni talab qiladi.

Shuningdek, bolalarda ko'nikma va malakalarni shakllantiradigan amaliy metodlardan ham foydalanish muhim. Amaliy metodlarning eng asosiysi texnik hamda ba'zan tasviriy malakalarni o'rgatadigan mashqlardir. ^[2]

TAHLIL VA NATIJALAR

Bolalarni tasvirlashning muhim usullariga hamda turli tasvirlash materiallaridan foydalanish yo'llariga o'rgatish zarur.

Tasviriy faoliyatni o'rgatish metodlari va usullari quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- **Amaliy mashg'ulotlar orqali o'rgatish.** Bu usulda bolalarga rasm chizish, loy va xamirdan shakllar yasash, qurish-yasash faoliyatlari o'rgatiladi. Bolalarga predmetlarni naturaga asoslangan holda chizish o'rgatiladi, bu esa ularda kuzatuvchanlik va detallarni e'tiborga olish ko'nikmasini rivojlantiradi. Mashg'ulotlarni murakkablik darajasiga qarab bosqichma-bosqich tashkil etish muhimdir. Masalan, kichik guruhda mashg'ulotlar 5–7 daqiqa davom etib, katta guruhlarda 30–35 daqiqagacha yetkaziladi.
- **Estetik didni shakllantirish.** Mashg'ulotlarda bolalarni badiiy asarlar bilan tanishtirish, tabiatdagi go'zalliklarni tushuntirish orqali ularning estetik sezgilarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Bunday faoliyat bolalarning atrof-muhitni san'at asari sifatida qabul qilishiga yordam beradi.
- **Motivatsiya va rag'batlantirish usullari.** Mashg'ulot davomida bolalarning ijodiy faoliyatini ijobiy baholab, "Barakalla", "Juda yaxshi chizding" kabi so'zlar orqali rag'batlantirish ularning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi hamda o'rganish jarayoniga mas'uliyat bilan yondashuvni shakllantiradi.
- **Materiallar bilan ishlash.** Bolalarga plastilin, loy va boshqa qo'l mehnati vositalaridan foydalanish o'rgatiladi. Masalan, loyni ishlatishda uni tayyorlash usullari, quritish va bo'yash texnologiyalari bolalarga tushuntiriladi. Bu usullar bolalarning qo'l motorikasini va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.
- **Ijodkorlikni rivojlantirish.** Bolalarga o'z tasavvurlariga ko'ra turli shakllar yaratish imkoniyati beriladi. Masalan, "Kamalak chizish" mashg'ulotida ularga o'z tasavvurlarini chizmaga tushirish erkinligi beriladi. Bu esa ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini oshiradi. ^[3]

Bolalarni tasvirlashning muhim usullariga hamda turli tasvirlash materiallaridan foydalanish yo'llariga o'rgatish zarur.

Kichik guruhda bu mashqlar bolalar uchun sezilarli bo'lmazligi mumkin. Yumaloq shaklli predmetlarni yasashni o'rganib, bolalar koptok, olma, apelsin va shu kabi predmetlarni yasashadi. Yo'llarni, yomg'ir tomchilarini chizib, ular gorizontal va vertikal chiziqlarni chizishni mashq qiladilar.

Katta guruhdagi bolalar oldiga esa to'g'ridan-to'g'ri ma'lum bir topshiriq qo'yiladi: chiroyli va to'g'ri shtrix bilan chizishni o'rganish. Shtrixlab chizishni ko'rsatib bergandan so'ng, bolalar murakkab bo'lmagan predmet konturini (masalan, uy, qo'ziqorin, olma) chizib olib, uni ozoda bo'yash lozimligini tushunadilar. Agar rasmni ehtiyotsiz bo'yashsa, u chiroyli chiqmasligini anglab yetadilar va sidqidildan mashq qiladilar.

Mashqlardan tasviriy xarakterga ega bo'lgan topshiriqlarni tushunish uchun foydalaniladi. Masalan, tarbiyachi bir chiziq bilan inson boshining yonmacha qiyofasini chizishni ko'rsatib berganidan so'ng, bolalar bir necha marta odam boshining rasmini qayta-qayta chizadilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tarbiyachining vazifasi bolalarning tasviriy faoliyatini shunday tashkil etishdan iboratki, bu jarayon faol va ijodiy bo'lishi kerak. Har bir mashg'ulot nafaqat didaktik vazifani, ya'ni ma'lum bir predmetni tasvirlashni o'rgatishni, balki boladan ishni mustaqil bajarishni ham talab qiladi. Shu maqsadda tarbiyachi turli usullardan foydalanishi mumkin: maslahat berish, maqto'v, topshiriqni bajarish usulini qisman ko'rsatish, o'yinchoqlar yordamida tushuntirish, eslatmalar va boshqa usullar.

Bolani shunday holatga qo'yish kerakki, u o'ylagan fikrini amalga oshirish uchun o'zi yo'l topa olsin. Shu sababli qo'llaniladigan metod va usullar quyidagilarga bog'liq: mashg'ulot mazmuni va unda ko'zlangan maqsadlarga, shuningdek, tasviriy faoliyatning umumiy vazifalariga; bolalarning yoshi va rivojlanish darajasiga; bolalar foydalanadigan tasviriy materiallarga.

Atrof-muhit haqidagi tasavvurlarni mustahkamlash maqsadida mashg'ulotlarda asosan og'zaki metodlar qo'llaniladi: suhbatlar, bolalarning ko'rganlarini eslab qolishlari uchun savollar berish va boshqalar.

Tasviriy faoliyatning turli shakllarida o'rgatish usullari farqlanadi, chunki bir xil obraz turli vositalar orqali vujudga keltiriladi. Masalan, mazmunli mavzularda kompozitsiyani o'rgatish vazifasi rasmga asoslangan illyustratsiyalar yordamida tushuntiriladi: uzoqlashayotgan predmetlar yuqoriroqda, yaqinroqda joylashganlari esa pastroqda chiziladi. Loydan buyum yasashda esa shakllar ularning holatiga qarab joylashtiriladi – yonma-yon, ketma-ket va hokazo. Bunday jarayonlarda ba'zan alohida tushuntirish shart bo'lmaydi.

Har bir metod va usul mashg'ulotning vazifalariga, dastur talablariga hamda bolalarning rivojlanish darajasiga mos holda o'ylab tanlanishi lozim. Mashg'ulot davomida turli metod va usullar – ko'rgazmali va og'zaki usullar – bir-biri bilan uyg'unlashadi va umumiy ta'lim jarayonining uzviy qismi sifatida bog'lanadi.

Ko'rgazmalilik bolalarning tasviriy faoliyatini moddiy-hissiy jihatdan mustahkamlasa, og'zaki tushuntirish esa to'g'ri tasavvur, tahlil qilish, idrok etilganlarni umumlantirish va tasvirlash malakalarining shakllanishiga yordam beradi.

Tasviriy faoliyatga o'rgatishda individual yondashuv, bolalarning qiziqishlarini hisobga olish va faoliyatni qiziqarli usullar yordamida tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon nafaqat bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, balki ularning muloqot va jamoadagi hamkorlik ko'nikmalarini ham shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.G. Kazakova. Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду. М.: Просвещение, 2000.
2. Sh.T. Nurmatova. "Tasviriy faoliyatga o'rgatish nazariyasi va metodikasi". Uslubiy qo'llanma, 2018.
3. Durdona, C., & Shahnoza, K. (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarning kreativligini oshirishda tasviriy faoliyatning o'рни. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(7), 191-196.
4. Chorjeva, D. (2020). Diagnostics as a branch of psychological and pedagogical knowledge and type of research activity of a teacher. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(3).
5. Chorjeva, D. (2022). Tarbiyachining pedagogik mahoratini oshirishda pedagogik texnikaning roli. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(24), 101-103.
6. Чориева, Д. А. (2021). Методы и приемы работы с агрессивными детьми. Человек в современном мире: пространство и возможности для личностного роста, 152-161.
7. Чориева, Д. А. (2019). Педагогическая диагностика в условиях дошкольного образования. Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации, 86.
8. Chorjeva, D. A. Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy mahoratlarini oshirish yo'llari. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 385.
9. Anvarovna, C. D. (2024). Management of innovative processes in preschool education. Образование, наука и инновационные идеи в мире, 37(6), 58-62.
10. Anvarovna, C. D. (2024). Maktabgacha ta'limda pedagogik diagnostika va korreksiyalashning o'ziga xos xususiyatlari. Образование, наука и инновационные идеи в мире, 37(6), 48-53.
11. Anvarovna, C. D. (2024). Ta'lim-tarbiya jarayonida innovatsion pedagogik-psixologik diagnostik samarali metodlardan foydalanish. Образование, наука и инновационные идеи в мире, 37(6), 54-57.
12. Chorjeva, D., & Ahmadova, S. (2023). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ertaklarning ahamiyati. Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 1(2-3).
13. Durdona, C. (2023, December). Kreativlik orqali bolalarning qobiliyatlarini oshirish. In Conference on Universal Science Research 2023, 1(12), 302-305.
14. Durdona, C. (2023). Bolalarda kreativlik qobiliyatini rivojlantirish. Technical Science Research in Uzbekistan, 1(5), 265-270.
15. Chorjeva, D. (2023). Oila va maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshiriladigan ijtimoiy vazifalar. Talqin va tadqiqotlar, 1(32).

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.